

УЎК: 368.212.214

АВТОТРАНСПОРТ СУҒУРТАСИДА ЕТКАЗИЛГАН ЗАРАРЛАРНИ ҚОПЛАШ МАСАЛАСИ

Рахимов Ойбек Бахтиёрович

«SQB INSURANCE» суғурта компанияси акциядорлик жамияти

Хоразм вилоят филиали директори

oybekbfa@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Транспорт воситалари эгаларининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш орқали етказилган зарарларни қоплаш, жабрланувчиларга мулкӣ кўмак бериш муҳим омил саналади.

Калит сўзлар: *суғурта, автосуғурта, мажбурият, транспорт, ходиса, тўлов, зарар.*

ABSTRACT

An important factor is the compensation of the damages caused by the compulsory civil liability insurance of the owners of vehicles, and the provision of property assistance to the victims.

Keywords: *insurance, auto insurance, liability, transport, accident, payment, damage.*

КИРИШ

Ўзбекистонда олиб борилаётган иқтисодий-ижтимоий ва ҳуқуқий ислохотларнинг устувор йўналиши сифатида инсонларнинг моддий ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган ижтимоий-ҳуқуқий тизимни яратиш, қонунчилик базасини шакллантириш ва уларни амалга оширишнинг изчил механизмини яратиш эътироф этилади. Бунда, айниқса, турли хил сабабларга кўра, фуқароларнинг ҳаёти ва соғлиғига, фуқаролар ва юридик шахсларнинг автотранспорт воситалари ва мол-мулкига етказилган зарарлар ўрнини қоплашнинг янги ҳуқуқий институтларини вужудга келтириш ва уларни ижтимоий муносабатлар тизимида кенг жорий этиш муҳим аҳамият касб этади.

Суғурта ва суғурта муносабатлари бозор инфратузилмасидаги хизмат кўсатувчи энг муҳим таркибий унсурларидан бири бўлиб, бозор шароитида таваккалчиликка асосланган тадбиркорликни ишончли юритилишида ва уни

ривожланишида муҳим аҳамиятга эга. Суғурта муносабатларида шартномада белгиланган мажбуриятларни бажарилишини таъминланиши муҳим аҳамият касб этади. Бунда суғурта шартномаси тарафларининг мажбуриятларини белгилашда тегишли тамойилларга асосланиш ва келгусида шу мажбуриятларни бажарилмаганлиги учун қўлланиладиган жавобгарликни такомиллаштириш республикамизда суғурта фаолияти субъектларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилишга хизмат қилади. Жумладан автотранспорт воситаларини суғурта қилиш мамлакат учун ҳам стратегик аҳамият касб этади. Мамлакатдаги корхона ва ташкилотлар автотранспортларини суғурта қилиш орқали кутилиши мумкин бўлган зарарлардан суғуртавий ҳимоя кўрсатилади.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ

Республикамиз ва Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги мамлакатларида автотранспорт суғуртасида даъво ишларини кўриб чиқишга қаратилган бир қатор илмий-назарий ҳамда амалий тадқиқотлар олиб борилмоқда ҳамда ушбу олиб борилган изланиш натижалари амалиётга кенг жалб қилиниб келинмоқда.

Мазкур масалаларга доир илмий ишларнинг қисман мавжудлигига қарамай, автотранспорт суғуртасида даъво ишларини кўриб чиқиш тушунчаси, автотранспорт суғуртасида даъво ишларини амалга ошириш тартиби, автотранспорт суғуртаси бўйича мажбуриятлар, автотранспорт суғуртасида даъво ишларини кўриб чиқишни амалга ошириш шартлари ва тартиби каби масалаларнинг ўзига хос жиҳатларини илмий ўрганиш, таҳлил қилиш ва муайян фикр-мулоҳазалар бериш эътибордан биров четда қолмоқда.

Автотранспорт суғуртасида даъво ишларини кўриб чиқиш масаласи умумий суғурта масалалари қаторида бир қатор олимларимиз томонидан у ёки бу даражада ўрганилганлигини кўриш мумкин. Жумладан, Ашрафханов Б.Б., Мирсадыков М.А., Абдурахманов И.Х., Сабиров Х.Р., Джакупов М.Р., Шеннаев Х.М.¹ ва бошқалар томонидан ушбу масаланинг айрим қирралари у ёки бу томонидан очиб берилган.

¹ Мирсадыков М.А., Мирсадыков М.М. Страховые имущества: практическое пособие. – Т., 2014. –С. 251.; Мирсадыков М.А., Ашрафханов Б.Б. Современное состояние и тенденции развития страхового рынка Узбекистана. Страховое дело. – Т., 2001. №11. – С. 201.; Мирсадыков М.А., Страховые риски: Словарь-справочник. Ассоциация профессиональных участников страхового рынка Узбекистана. – Т., 2010. – С. 108.; Абдурахманов И.Х. Ўзбекистонда жавобгарликни суғурталаш механизмини такомиллаштириш. Иқтисод фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертацияга автореферат. – Т., 2010. – 20 б.; Собиров Х. Суғурта: 100 савол ва жавоб. – Т.: Мехнат, 1998. – 160 б.; Джакупов М. Страховой рынок Узбекистана: механизм регулирования. Рынок, деньги и кредит, – Т., 2003. – №5. – С. 38-40.; Шеннаев Х.М., Баймуратов Т.М. Суғурта иши. – Т.: “Turon-Iqbol”, 2006. – 276 б.

Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги мамлакатлари олимларидан Федорова Т.А., Сплетуҳов Ю.А., Дюжиков Е.Ф., Гвозденко А.А., Турбина К.Е., Скамай Л.Г., Мазурина Т.Ю., Грищенко Н.Б. ва бошқалар¹ томонидан эса ушбу масала қисман тадқиқ этилган. Бундан кўриниб турибдики, тадқиқот мавзусининг ўрганилиши, унинг назарий ва амалий аҳамиятга эга эканлигидан далолат беради.

НАТИЖАЛАР

Агар биз 2023 йил 1-ярим йиллик натижаларига қарайдиган бўлсак Ўзбекистон Республикасида суғурта мукофотлари умумий ҳисобда 41 та суғурта компаниялари томонидан йиғилган бўлиб, улардан 8 та суғурта компанияси ҳаётни суғурталаш соҳасида, 33 та суғурта компанияси эса умумий суғурталаш соҳасида фаолият юритади.

2023 йил 1-ярим йиллик натижалари бўйича суғурта хизмати турларидан умумий суғурта бўйича суғурта мукофотлари сезиларли даражада кўпайди ва суғурта компаниялари томонидан 3,8 трлн. сўм суғурта мукофоти йиғилди. Хусусан, уларнинг умумий ҳажми 36,3% га ўсган.

Суғурта мукофотларидан ҳам кўпроқ ўсиш суғурта мажбуриятлари ҳажмида кузатилади. 2023 йил 1-ярим йиллик натижаларига кўра, суғурта компаниялари томонидан қабул қилинган суғурта мажбуриятлари 34%га кўпайиб, 1 784,8 трлн. сўмга етган.

Худудлар кесимида йиғилган суғурта мукофотлари бўйича Тошкент шаҳри, Фарғона вилояти ва Хоразм вилояти етакчилик қилиб келмоқда. Ушбу худудлар мос равишда суғурта бозорининг Тошкент шаҳри 70,6% улушни эгаллаган ва 2 665,8 млрд. сўм суғурта мукофоти таъминланган, Фарғона вилояти 3,5% улушни эгаллаган ва 134,0 млрд. сўм суғурта мукофоти таъминланган ва Хоразм вилояти 2,8% улушни эгаллаган ва 105,2 млрд. сўм суғурта мукофоти таъминланган. Энг кам улушлар Жиззах ва Сирдарё вилоятларида бўлиб, мос равишда Жиззах вилояти 1,3% улушни эгаллаган ва 48,3 млрд. сўм суғурта мукофоти, Сирдарё вилояти 1,1% улушни эгаллаган ва 39,8 млрд. сўм суғурта мукофоти таъминланган.

Суғурта мукофотлари ва суғурта мажбуриятлари ҳажмларидан фарқли равишда, суғурта компаниялари томонидан 2023 йил 1-ярим йилликда тўлаб берилган суғурта қопламалари 23,4% га камайиб 883,0 млрд. сўмни ташкил

¹ Федорова Т.А. Основы страховой деятельности. Учебник. – М.: "РСК", 2001. – С. 124.; Сплетуҳов Ю.А., Дюжиков Е.Ф. Страхование: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2002. – С. 216.; Гвозденко А.А. Основы страхования: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2003. – С. 311.; Турбина К.Е. Теория и практика страхования. – М.: изд. Анкил, 2003. – С. 178.; Скамай Л.Г., Мазурина Т.Ю. страховое дело: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2004. – С. 248.; Грищенко Н.Б. Основы страховой деятельности: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2004. – С. 316.

қилди. Қопламалар таркибидаги умумий суғурта ҳажмининг ортганлиги, бир вақтнинг ўзида ҳаётни суғурта қилиш соҳаси бўйича қопламалар камайганлиги кузатилди.

МУҲОКАМА

Суғурта иқтисодий категория сифатида манфаатдор ташкилотлар ва фуқаролар бадаллари ҳисобидан ташкил топган, махсус ташкилот бошқарувида бўлган пул фондиди вужудга келтириш ва тақсимлаш шакли бўлиб, унинг асосий тайинланиш мақсади суғурта қилдирувчиларнинг мулкӣ ёки бошқача талофатлари ва зиёнлари ўрнини қоплашдан иборат. Бошқача айтганда, суғурта бир шахсда вужудга келган зиённи кўп шахслар зиммасига юклаш бўлиб, бу шахслар учун зарарни қоплаш катта мулкӣ йўқотиш, талофати бўлиб кўрилмайди. Жабрланган шахснинг зиёнлари эса тез ва етарли даражада тўлиқ қопланади. Шу билан бирга, транспорт воситалари эгаларининг фуқаролик жавобгарлигини суғурталашнинг мажбурий амалга оширилиши ҳам фуқаролик ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва вужудга келиши мумкин бўлган транспорт ҳодисалари хавфи оқибатларини камайтиришга ёрдам беради.

Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатиш секторини, хусусан, суғурта хизматларини кўрсатишни ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилиши бугунги кунда суғуртанинг ихтиёрий ва мажбурий турларини ривожлантиришни талаб этади. Суғурта компаниялари томонидан асосий маҳсулот сифатида сотилаётган транспорт воситалари эгаларининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш тури транспорт воситалари билан етказилган зарарларни қоплашда, жабрланувчиларга мулкӣ кўмак бериш орқали уларнинг ҳуқуқлари ва манфаатлари ҳимоясининг таъминланганлигини кафолатлашда муҳим омил саналади. Қабул қилинган бир қатор қонун ҳужжатлари транспорт воситалари эгаларининг фуқаролик жавобгарлигини суғурталаш муносабатларини тартибга солишда ва уни амалга оширишнинг ҳуқуқӣ механизмини белгилашда асосий вазифани бажармоқда.

Амалиётда суғуртанинг мазкур тури энг кўп тузилиши ва суғурта компаниялари фаолияти учун энг аҳамиятли эканлиги билан ажралиб туради. Қолаверса, қонун ҳужжатлари асосида бу шартноманинг мажбурий тартибда тузилиши доимий равишда транспорт воситалари эгалари сонининг ошиб бориши мазкур суғурта шартномаси ва у билан боғлиқ муносабатларни тартибга солувчи қонунчилик аҳамиятининг ортиб боришини таъминлайди.

ҲУЛОСА

Инсонларга ёрдам кўлини чўзиш, оғирини енгил қилиш, моддий ва маънавий кўмак бериш халқимизнинг азалий қадриятларидан саналади. Қадим замонлардан буён одамлар яқинлари ва юртдошларига ёрдам бериш мақсадида

турли чора-тадбирларни ўйлаб топишган. Республикамиздаги суғурта компаниялари ҳам бу анъанадан келиб чиқиб турли офат ва ҳодисаларда жабр кўрган фуқароларга моддий кўмак кўрсатишни ўз олдига мақсад қилиб қўйишган. Натижада автотранспорт суғуртаси бўйича салмоқли ишлар амалга оширилмоқда ва суғурта қопламалари ўз вафтида тўлаб берилмоқда. Республикамиз бўйича суғурта хизматлари кўрсатиш қамрови йилдан-йилга сезиларли даражада ошиб бораётганини кўришимиз мумкин. Бу эса аҳолимизнинг суғурта маданияти юксалаётгани, суғурта компанияларининг хизматлари сифати яхшиланиб бораётганидан далолат беради.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

Китоблар

1. Мирсадыков М.А., Страховые риски: Словарь-справочник. Ассоциация профессиональных участников страхового рынка Узбекистана. – Т., 2010. – С. 108.
2. Собиров Ҳ. Суғурта: 100 савол ва жавоб. – Т.: Меҳнат, 1998. – 160 б.
3. Джакупов М. Страховой рынок Узбекистана: механизм регулирования. Рынок, деньги и кредит, – Т., 2003. – №5. – С. 38-40.
4. Федорова Т.А. Основы страховой деятельности. Учебник. – М.: "РСК", 2001. – С. 124.
5. Сплетухов Ю.А., Дюжиков Е.Ф. Страхование: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2002. – С. 216.
6. Гвозденко А.А. Основы страхования: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2003. – С. 311.
7. Турбина К.Е. Теория и практика страхования. – М.: изд. Анкил, 2003. – С. 178.
8. Грищенко Н.Б. Основы страховой деятельности: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2004. – С. 316.

Вебсайтлар

9. www.imda.uz Молия вазирлиги хузуридаги суғурта бозорини ривожлантириш агентлиги сайти.
10. www.tkj.uz Транспорт воситалари эгаларининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш бўйича тўловларни қафолатлаш жамғармаси сайти.

Икки ва ундан ортиқ муаллифлар

11. Мирсадыков М.А., Мирсадыков М.М. Страхование имущества: практическое пособие. – Т., 2014. – С. 251.
12. Мирсадыков М.А., Ашрафханов Б.Б. Современное состояние и тенденции развития страхового рынка Узбекистана. Страховое дело. – Т., 2001. №11. – С. 201.
13. Шеннаев Х.М., Баймуратов Т.М. Суғурта иши. – Т.: “Turon-Iqbol”, 2006. – 276 б.
14. Скамай Л.Г., Мазурина Т.Ю. Страховое дело: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2004. – С. 248.